

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN NHÂN NUÔI VI KHUẨN *Bacillus velezensis* KN12 TỪ BỘT CÁ LÊN MEN VÀ MẬT RI ĐƯỜNG

Trần Thị Hà Trang¹, Ngô Văn Anh¹, Nguyễn Văn Bốn¹, Nguyễn Anh Dũng¹

Ngày nhận bài: 03/3/2022; Ngày phản biện thông qua: 18/5/2022; Ngày duyệt đăng: 31/5/2022

TÓM TẮT

Vi khuẩn *Bacillus velezensis* đã được công bố có nhiều đặc tính quý có lợi cho cây trồng, đặc biệt là khả năng sinh các chất kháng nấm và kháng vi khuẩn gây bệnh cho cây trồng, nên được ứng dụng trong phòng ngừa và kiểm soát sinh học cho cây trồng. Đã có nhiều nghiên cứu nhân nuôi phát triển chế phẩm *B. velezensis*. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu trước, các môi trường dinh dưỡng thương mại sử dụng làm nguồn carbon/nitơ cho quá trình lên men *B. velezensis* là chủ yếu. Một số phụ phẩm cũng đã được ứng dụng để sản xuất chế phẩm *B. velezensis*. Trong nghiên cứu này, phụ phẩm bột cá và mật ri đường được sử dụng làm nguồn cơ chất chính cho lên men. Kết quả thực nghiệm trong điều kiện bình tam giác, cho thấy vi khuẩn *B. velezensis* KN12 đạt mật độ cao ($29,95 \times 10^8$ CFU/ml) khi môi trường lên men chứa 1,5% bột cá lên men, 0,5% mật ri đường, 0,31% NaCl với pH=7, nhiệt độ lên men ở 30°C, tốc độ lắc 200 rpm trong 36 giờ. Mật độ vi khuẩn tăng đáng kể khi nhân nuôi trong hệ thống Bioreactor (đạt $2,78 \times 10^{10}$ CFU/ml) trong thời gian lên men ngắn (8h). Sinh khối vi khuẩn *B. velezensis* KN12 sau lên men được đánh giá hoạt tính kháng nấm *Phytophthora* với hoạt tính kháng đạt 66,05%, kháng *Fusarium solani*: 63,27%, *Fusarium oxysporum*: 60,76%. Kết quả nghiên cứu là minh chứng cho tiềm năng ứng dụng bột cá lên men và mật ri đường trong phát triển chế phẩm *B. velezensis* KN12.

Từ khóa: bột cá lên men, mật ri đường, *B. velezensis*.

1. MỞ ĐẦU

Bột cá là phế phụ phẩm chủ yếu gồm phần đầu và vây cá được loại ra từ quá trình chế biến cá. Hiện nay, hàng năm nước ta sản xuất được khoảng 6.000 - 9.000 tấn bột cá (Nguyễn Văn Hùng, 1999). Một giải pháp khả thi là tăng tái sử dụng các phế phụ phẩm này. Bột cá chứa thành phần dinh dưỡng rất cao, cao nhất là hàm lượng protein trung bình (58,1 - 67,25%) gồm đầy đủ các loại acid amin: Cystine, Lysine, Threonine, Arginine, Isoleucine, Leucine, Valine, Histidin, Tryptophan, Phenylalanin,... ngoài ra còn 5-12% chất béo, các nguyên tố khoáng và một số vitamin quan trọng như vitamin B12, D, E... (Fin, 1999; Tôn Thất Sơn et al, 2002). Vì vậy, bột cá được ứng dụng trong thức ăn chăn nuôi, bổ sung dinh dưỡng cho gia súc, gia cầm, thủy sản. Ứng dụng bột cá làm giảm thiểu tác động môi trường, làm phương tiện truyền gen kháng thuốc kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản, làm phương tiện sản xuất sản phẩm lipid, sử dụng làm môi trường nuôi cấy lên men vi sinh vật sản xuất enzyme,... (Klusmeyer et al, 1991; Sahoo et al, 2005; Lihui et al, 2011; Vrinda et al, 2012; Wing et al, 2019; Andrzej et al, 2020; Mirko et al, 2021)

Mật ri đường (Molasses) hay còn được gọi là mật ri, ri mật, ri đường. Đây là phụ phẩm chính của ngành công nghiệp đường còn lại sau khi đã rút đường bằng phương pháp cô đặc và kết tinh, chứa 40 - 60% (w/w) đường và có dạng chất lỏng

đặc sánh. Thành phần chính gồm 3 phần: đường (44% sucroza, 13% Fructoza, 10% Glucoza, 3% Axit amin), chất hữu cơ không đường (tinh bột, các hợp chất chứa N, các axit hữu cơ: axit acotinic,...) và chất khoáng (Ca, Cu, Zn, Fe, Mn,...). Ngoài ra, còn có protein thô (3 - 5%), axit béo bay hơi (1,3%). Sản lượng ri đường hàng năm của thế giới đạt 55 triệu tấn. Theo truyền thống, mật ri đường chỉ được thải ra ngoài hoặc được sử dụng để sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hiện nay, ri đường dùng để sản xuất vi sinh vật, tạo ra các sản phẩm sinh học có giá trị. Từ đó, hình thành một số quy trình sinh học thân thiện với môi trường với chi phí thấp (Shuhang et al, 2021). Vì vậy, nó được ứng dụng rộng rãi để lên men như: sản xuất ethanol, sản xuất rượu bia, sản xuất nấm men, làm thức ăn gia súc, gia cầm, làm phân bón cho cây trồng, sử dụng làm thành phần môi trường nuôi cấy để lên men vi sinh vật đặc biệt trong nuôi cấy vi sinh vật sản xuất poly-β-hydroxybutyrate, sản xuất men vi sinh transglutaminase (Wu et al, 2001; Matilde et al, 2010; Sarlin et al, 2013; Gomaa, E, Z, 2014; Maria et al, 2016; Huỳnh Văn Hiếu và cs, 2016; Portilla et al, 2017; Shaphan et al, 2018;)

B. velezensis là một loài mới được phát hiện vào năm 2005 và là một trong tám loài vi khuẩn thuộc nhóm *Bacillus subtilis*. Đây là loài vi khuẩn an toàn, sở hữu nhiều đặc tính quý có lợi (Trịnh Thành Trung và cs, 2016). Vì vậy, nó được các

¹Viện Công nghệ Sinh học & Môi trường, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Ngô Văn Anh; ĐT: 0374559085; Email: nvanh@ttn.edu.vn.

nhà khoa học quan tâm nghiên cứu các hoạt tính, xác định các hợp chất sinh học và giải trình tự bộ gen để ứng dụng trong nhiều lĩnh vực (Zhuang et al, 2019). Các nghiên cứu chủ yếu sử dụng nguồn dinh dưỡng là nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp như: nước thải rỉ mật, rỉ mật, bột đậu nành, khô đậu nành, cám lúa mì, bã mía, rom lúa mì, trấu, bột ngô, rom ngô, tre. Ngoài ra còn sử dụng các nguồn dinh dưỡng khác như dịch chiết nấm men, giấy thải văn phòng, tinh bột sắn biến tính, tinh bột gạo, cao nấm men, cao thịt, peptone, casein (Moghannem et al, 2018; Nair, 2018; Liu et al, 2021). Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào ứng dụng nguồn phế phụ phẩm bột cá lên men làm nguồn dinh dưỡng lên men *B. velezensis* và chưa có sự phối trộn giữa bột cá lên men và rỉ mật để lên men *B. velezensis*. Vì vậy, nghiên cứu phối trộn hai loại phụ phẩm này làm nguồn cơ chất để lên men *B. velezensis* KN12 trên quy mô lớn đã được sử dụng trong nghiên cứu này.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu

- Đối tượng: chủng *B. velezensis* KN12 được phân lập, tuyển chọn và bảo quản tại Viện CNSH&MT; chủng *Phytophthora*, *F. solani* và *F. oxysporum* được bảo quản tại Viện CNSH&MT.

- Vật liệu: Bột cá lên men, Mật rỉ đường, Pepton, Cao nấm men, NaCl.

2.2. Nội dung nghiên cứu

- Xác định tỉ lệ protein, carbohydrate, tỉ lệ khoáng phù hợp để nhân nuôi vi khuẩn *B. velezensis* KN12.

- Khảo sát một số điều kiện thích hợp để nhân nuôi chủng vi khuẩn *B. velezensis* KN12.

- Thử nghiệm nhân sinh khối vi khuẩn trên hệ thống Bioreactor.

- Đánh giá hoạt tính kháng *Phytophthora*, *F. solani* và *F. oxysporum* của chủng vi khuẩn *B. velezensis* KN12 sau khi nhân sinh khối trên hệ thống Bioreactor.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp đánh giá mật độ vi khuẩn sau nuôi cấy

Mật độ vi sinh vật được xác định bằng phương pháp xác định gián tiếp số lượng tế bào thông qua cách đếm số lượng khuẩn lạc mọc trên môi trường thạch (Nguyễn Lâm Dũng và cs, 1972, 1978).

2.3.2. Phương pháp xác định nguồn cơ chất và tỉ lệ khoáng phù hợp cho quá trình nhân nuôi

Thí nghiệm xác định môi trường nuôi cấy sử dụng bột cá lên men và mật rỉ đường để nhân nuôi chủng vi khuẩn *B. velezensis* KN12.

Bảng 1. Bảng tỉ lệ môi trường giữa bột cá lên men (BCLM) và rỉ mật (RM)

RM \ BCLM	0	1/3	1/2	1
	0	ĐC	CT1	CT2
1/3	CT4	CT5	CT6	CT7
1/2	CT8	CT9	CT10	CT11
1	CT12	CT13	CT14	CT15

Trong đó: ĐC (LB): Pepton 1%; Cao nấm men 0,5%; NaCl 0,5%; pH 7.

Các nghiệm thức còn lại sử dụng Rỉ mật; Bột cá LM với l=15g; NaCl 5g/l.

- Chỉ tiêu theo dõi: theo dõi mật độ vi khuẩn theo sau 24h nuôi cấy.

- Khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ NaCl phù hợp: 0,5%; 0,25%; 0,125%; 0,0625%; 0,031%; 0%.

2.3.3. Phương pháp xác định điều kiện nuôi cấy thích hợp

Từ kết quả nghiên cứu nguồn cơ chất và tỉ lệ khoáng sẽ được lựa chọn để khảo sát ở các điều kiện nuôi cấy khác lần lượt: nhiệt độ nuôi cấy, pH nuôi cấy, tốc độ lắc, thời gian nuôi cấy.

- Khảo sát nhiệt độ nuôi cấy thích hợp: 28°C; 30°C; 32°C; 34°C và 36°C.

- Khảo sát pH thích hợp của môi trường nuôi cấy: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0.

- Khảo sát tốc độ lắc thích hợp: 0 vòng/phút, lắc 100 vòng/phút, lắc 150 vòng/phút, lắc 200 vòng/phút.

- Khảo sát thời gian nuôi cấy thích hợp: theo dõi mật độ vi sinh vật sau 12, 24, 36, 48 h nuôi cấy.

Sau khi xác định được thành phần môi trường nuôi cấy và một số thông số ảnh hưởng quan trọng đến quá trình nhân nuôi chủng vi khuẩn *B. velezensis* KN12 trong điều kiện bình tam giác, tiến hành nhân sinh khối thử nghiệm trên hệ thống lên men tự động Bioreactor.

2.3.4. Phương pháp nhân nuôi chủng vi khuẩn *Bacillus velezensis* KN12 trong hệ thống Bioreactor

- Các thông số lên men trong Bioreactor 14 L, BiFlo, Brunswick, Hoa Kỳ: được tiến hành lên men trong 0, 2, 4, 6, 8 h và theo dõi theo mật độ vi khuẩn sau nuôi cấy dựa trên kết quả khảo sát ở các thí nghiệm trên bình tam giác ở phần trước (2.3.2 và 2.3.3).

2.3.5. Phương pháp đánh giá hoạt tính kháng một

số loài nấm bệnh của chủng sau khi nhân sinh khối trên hệ thống Bioreactor

Hoạt tính kháng nấm bệnh *Phytophthora* của chủng vi khuẩn *B. velezensis* KN12 sau khi nuôi cấy trên hệ thống Bioreactor được xác định theo phương pháp đánh giá hoạt tính kháng nấm bệnh *Phytophthora* trên môi trường PGA theo phương pháp của Dinh Minh Tran và cs năm 2018 (Dinh Minh Tran et al, 2018).

Hoạt tính kháng nấm bệnh *Fusarium* của chủng vi khuẩn *B. velezensis* KN12 sau khi nuôi cấy trên hệ thống Bioreactor được xác định theo phương pháp đánh giá hoạt tính kháng nấm bệnh *Phytophthora* trên môi trường PGA theo phương pháp của Tran và cs năm 2018 (Tran M.D. et al, 2018).

2.3.6. Phương pháp xử lý số liệu

Thí nghiệm được tiến hành với 3 lần lặp lại.

Bảng 2. Mật độ vi khuẩn của vi khuẩn *Bacillus velezensis* KN12 ở các môi trường dinh dưỡng nuôi cấy khác nhau

STT	Công thức	Mật độ VK ($\times 10^8$ CFU/ml)	STT	Công thức	Mật độ VK ($\times 10^8$ CFU/ml)
1	CT1	2,63 \pm 0,08 ^c	9	CT9	1,56 \pm 0,16 ^c
2	CT2	2,55 \pm 0,08 ^c	10	CT10	15,5 \pm 0,87 ^c
3	CT3	2,56 \pm 0,03 ^e	11	CT11	1,79 \pm 0,24 ^c
4	CT4	2,53 \pm 0,06 ^e	12	CT12	2,46 \pm 0,08 ^e
5	CT5	2,7 \pm 0,08 ^e	13	CT13	2,66 \pm 0,05 ^e
6	CT6	2,55 \pm 0,07 ^e	14	CT14	12,27 \pm 1,16 ^d
7	CT7	22,62 \pm 1,20 ^a	15	CT15	18,5 \pm 1,00 ^b
8	CT8	2,03 \pm 0,08 ^c	16	ĐC	2,42 \pm 0,15 ^c

Ghi chú: Vi khuẩn *B. velezensis* KN12 được lên men trong điều kiện pH 7, 28°C, 24 giờ. Các trị số có chữ cái giống nhau trong cùng một cột không có sự khác biệt về mặt thống kê theo trắc nghiệm phân hạng Duncan's Multiple Rang test ($P < 0,01$).

B. velezensis đã được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu và ứng dụng mạnh trong kiểm soát sinh học với mục tiêu là lên men thu enzyme, thu hợp chất sinh học hoặc giải trình tự bộ gen với nguồn cơ chất là phụ phẩm nông nghiệp hoặc môi trường thương mại. Tuy nhiên, có rất ít nghiên cứu lên men với mục đích thu sinh khối (Bảng 3). Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành lên men thành công với nguồn cơ chất là phụ phẩm thủy sản phối trộn với phụ phẩm nông nghiệp để

Các số liệu biểu diễn giá trị trung bình của lần lặp lại \pm độ lệch chuẩn (mean \pm standard deviation), sự sai khác được phân tích với phép so sánh Duncan bằng phần mềm SPSS 20 với mức ý nghĩa $p < 0,01$.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả xác định nguồn cơ chất phù hợp cho quá trình nhân nuôi *Bacillus velezensis* KN12 trong bình tam giác

Nguồn dinh dưỡng cơ bản trong môi trường nuôi cấy vi sinh vật luôn bao gồm dinh dưỡng C, N và khoáng. Đối với vi khuẩn, môi trường nuôi cấy luôn có tỉ lệ N cao (Nguyễn Lâm Dũng, 2000). Đây là cơ sở để tiến hành khảo sát xác định nguồn protein và carbohydrate phù hợp cho quá trình nhân nuôi *B. velezensis* KN12 trong bình tam giác. Với nguồn C chính từ mật rỉ đường và nguồn N chính từ bột cá lên men, chúng tôi xây dựng được 15 công thức môi trường và thu được kết quả như Bảng 2.

làm nguồn dinh dưỡng chính (CT7) đạt mật độ $22,62 \times 10^8$ CFU/ml gấp 9,35 lần so với môi trường LB (môi trường phân lập cơ bản). Kết quả khá tương đồng với nghiên cứu của Liu et al, (2021), khi lên men *B. velezensis* DP-2 sử dụng nguồn cơ chất là bột đậu nành thì mật độ đạt $2,21 \times 10^7$ CFU/g (Liu và cs, 2021). Khi giảm thành phần bột cá lên men trong môi trường thì KN12 giảm mật độ. Tỉ lệ phối trộn bột cá lên men và rỉ mật đường theo CT7 được lựa chọn cho các khảo sát tiếp theo.

Bảng 3. Các nghiên cứu về môi trường và thông số lên men của *Bacillus velezensis*.

Tên vi khuẩn	Nguồn phân lập	Môi trường nuôi cấy	Điều kiện nuôi cấy	Tài liệu trích dẫn
<i>B. velezensis</i> BS2	Meongge jeotgal	TSB, 15% NaCl	96 giờ, 37°C, pH 8,0	Zhuang Yao et al, 2019

Tên vi khuẩn	Nguồn phân lập	Môi trường nuôi cấy	Điều kiện nuôi cấy	Tài liệu trích dẫn
<i>B. velezensis</i> NH-1		3% natri alginat, 2% canxi clorua, 0,8% chitosan và 0,5% tinh bột sắn biến tính	pH 3,0	Wenjian Luo et al, 2019
<i>B. velezensis</i> K68		1% glucose	48 giờ	Yesol Yoo et al, 2019
<i>B. velezensis</i> KY498625		12% (w/v) mật đường, 6g/L chiết xuất nấm men	30°C	Mohammad Sayyar Khan et al, 2020
<i>B. velezensis</i> DP-2	Douchi	SBM (bột đậu nành)	37°C và 48 giờ	Zhiyun Liu et al, 2021
<i>B. velezensis</i> Strain RP137	Vịnh Ba Tur	tinh bột gạo, kali nitrat (1,5%) và muối biển (1%)		Roya Pournajati et al, 2020
<i>B. velezensis</i> ASN1		WOP (9 g/L), natri nitrat (0,35 g/L), kích thích chất cây (6,56%)	pH 4,72	Anu Sadasivan Nair et al, 2018
<i>B. velezensis</i> A2		Luria-Bertani (LB)	3 ngày, 37°C	Nan Wang et al, 2018
<i>B. velezensis</i> KY471306		12% (w/v) mật đường, 6g/L chiết xuất nấm men	30°C	Saad A M Moghannem et al, 2018
<i>B. velezensis</i> YMD1		Glucose, peptone, 4% NaCl	30°C, pH=6, 48 giờ.	Nguyễn Văn Giang và cs, 2018
<i>B. velezensis</i> M2		1% peptone, 0,3% dịch chiết thịt bò, 0,5% NaCl, 3% (v/v) nước thải lò mổ bị ô nhiễm.	pH=6,5, 12 giờ	Tran Thi Thu Lan et al, 2016

Tran Thi Thu Lan et al, 2016, *B. velezensis* M2 được nhân nuôi với 1% peptone, 0,3% dịch chiết thịt bò, 0,5% NaCl và 3% (v/v) nước thải lò mổ bị ô nhiễm (Tran Thi Thu Lan et al, 2016); Nguyễn Văn Giang và cs, 2018, chủng *B. velezensis* có thể sinh trưởng và phát triển tốt trong môi trường LB được bổ sung muối với nồng độ lên tới 4%.

Tôn Thất Sơn và cs, 2002, trong bột cá có hàm lượng khoáng tổng số khá dồi dào, trong đó muối chiếm 1,19 - 2,25% (Tôn Thất Sơn và cs, 2002). Kế thừa kết quả của các nghiên cứu trên, chúng tôi tiến hành khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng NaCl trong quá trình nhân nuôi để vi khuẩn sinh trưởng tốt nhất.

Biểu đồ 1

Biểu đồ 2

Biểu đồ 3

Biểu đồ 4

Biểu đồ 5

Hình 1. Ảnh hưởng của hàm lượng muối NaCl (Biểu đồ 1), nhiệt độ (Biểu đồ 2), pH (Biểu đồ 3), tốc độ lắc (Biểu đồ 4) và thời gian nhân nuôi (Biểu đồ 5) chủng vi khuẩn *B. velezensis* KN12 trong bình tam giác.

Biểu đồ 1 cho thấy, hàm lượng NaCl bổ sung vào môi trường có ảnh hưởng đến mật độ vi khuẩn. Cụ thể, hàm lượng muối càng thấp thì mật độ càng cao. Tuy nhiên, khi không bổ sung thêm muối thì mật độ vi khuẩn giảm, điều này chứng tỏ trong bột cá không cung cấp đủ hàm lượng muối NaCl cần thiết cho sự phát triển của vi khuẩn KN12. Chọn tỉ lệ bổ sung hàm lượng muối là 0,3125 g với mật độ vi khuẩn đạt $24,87 \times 10^8$ CFU/ml cho các nghiên cứu tiếp theo.

3.2. Kết quả xác định điều kiện nuôi cấy chủng vi khuẩn *Bacillus velezensis* KN12 thích hợp trong bình tam giác

Trong quá trình lên men, các yếu tố khác như: nhiệt độ, pH, tốc độ lắc và thời gian nuôi cấy có ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn. Một số nghiên cứu đã khảo sát ảnh hưởng của các thông số lên men đối với sự phát triển của các chủng khác nhau thuộc chi *Bacillus spp.* như: Nguyễn Quang Huy và Trần Thúy Hằng (2012), nhân nuôi hai chủng *B. subtilis* U1.3 và *B. velezensis* U3.7 đều phát triển và tạo biofilm tốt ở nhiệt độ 37°C (Nguyễn Quang Huy và Trần Thúy Hằng, 2012). Theo Phạm Trần Thùy Hương và cs, (2012), khi nhân nuôi *B. subtilis* DC5 phát triển tốt ở nhiệt độ 35°C (Phạm Trần Thùy Hương và cs, 2012). Theo nghiên cứu của tác giả Nguyễn Minh Trí, (2011), nuôi cấy chủng *B. subtilis* CB15 sinh protease

nhiều nhất ở nhiệt độ phòng (28 – 30°C) (Nguyễn Minh Trí, 2011). Do đó, nghiên cứu này lựa chọn khảo sát ở các mức nhiệt độ từ 28-36°C.

Từ Biểu đồ 2, ta thấy mật độ vi khuẩn đạt $25,27 \times 10^8$ CFU/ml ở 30°C gấp 61,6 lần so với nhân nuôi ở 36°C. Kết quả của nghiên cứu tương đồng với kết quả của tác giả Cao Thị Thúy Hằng và cs (2021) khi nghiên cứu lên men chủng vi khuẩn biến *B. velezensis* AlgSm1 để thu nhận alginate lyase ở 30°C (Cao Thị Thúy Hằng và cs, 2021).

Nồng độ ion H^+ hoặc OH^- làm thay đổi sự phân ly của các chất trong môi trường, do đó pH có nhiều tác động đến quá trình trao đổi chất, sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật (Tran Thi Thu Lan et al, 2016). Nghiên cứu của Nguyễn Quang Huy và Trần Thúy Hằng (2012), nhân nuôi hai chủng *B. subtilis* U1.3 và *B. velezensis* U3.7 đều phát triển và tạo biofilm tốt ở pH từ 6,5 tới 7,5 (Nguyễn Quang Huy và Trần Thúy Hằng, 2012). Vì vậy, lựa chọn pH ban đầu của môi trường lên men trong khoảng pH 6 – 8. Kết quả thí nghiệm cho thấy KN12 sinh trưởng tối ưu ở pH 7 nên lựa chọn pH = 7 (Biểu đồ 3) sử dụng cho nghiên cứu tiếp theo.

Chủng *B. velezensis* KN12 là chủng hiếu khí nên hàm lượng oxy hòa tan có ảnh hưởng mật thiết đến quá trình nhân sinh khối của vi khuẩn, tốc độ lắc càng cao nghĩa là lượng oxy trao đổi càng

nhieu thì mật độ càng cao (Biểu đồ 4).

Vi khuẩn KN12 được nhân giống và lên men trong bình tam giác với các điều kiện thích hợp kế thừa từ các nghiên cứu trên. Khi lên men ở 36h mật độ vi khuẩn đạt cao nhất $29,95 \times 10^8$ CFU/ml gấp 3,93 lần so với khi nuôi ở 12h, chứng tỏ có tốc độ tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, mật độ giảm 1,49 lần khi nuôi ở 48h có nghĩa môi trường lên men đã tạo ra bất lợi về dinh dưỡng đến các yếu tố hóa lý (Biểu đồ 5).

Trong nghiên cứu này, chúng tôi ghi nhận *B. velezensis* KN12 sinh trưởng tốt nhất với 1,5% bột cá lên men, 0,5% rỉ mật, 0,31% muối, 30°C, pH=7, lactic 200rpm trong 36 giờ đạt $29,95 \times 10^8$ CFU/ml trong bình tam giác. Tuy nhiên, có một vài khác biệt với các công bố về thành phần môi trường và một vài thông số lên men của chủng *B. velezensis* ở các nghiên cứu khác được tóm tắt trong Bảng 3.

3.3. Kết quả nhân nuôi chủng vi khuẩn *Bacillus velezensis* KN12 trên hệ thống Bioreactor

Hình 2. Hệ thống Bioreactor sau 8 giờ lên men. Control (A) và thí nghiệm (B)

Nhằm hướng tới việc rút ngắn thời gian lên men và tiết kiệm chi phí sản xuất, chúng tôi sử dụng thành phần môi trường và các điều kiện lên men thích hợp từ các thí nghiệm trong bình tam giác để thử nghiệm nhân nuôi thu sinh khối chủng *B. velezensis* KN12 trong Bioreactor quy mô lớn từ 0h đến 8h. Khi nhân nuôi trong Bioreactor, mật độ vi khuẩn KN12 tăng theo thời gian. Sau 8h nhân nuôi mật độ đạt $2,78 \times 10^{10}$ CFU/ml cao hơn 9,28 lần so với lên men trong bình tam giác 36h cao nhất chỉ đạt $29,95 \times 10^8$ CFU/ml.

Kết quả khá tương đồng với nghiên cứu của Miranda et al, (1999), khi sử dụng 2% rỉ mật mía và 0,1% cao nấm men làm môi trường nhân nuôi *Micrococcus varians* đạt sinh khối là $20,65 \times 10^{10}$ CFU/ml (Miranda et al, 1999). Nghiên cứu đã ứng dụng thành công phụ phẩm thủy sản trong nhân nuôi *B. velezensis* KN12 đạt mật độ cao.

3.4. Kết quả đánh giá hoạt tính kháng một số loài nấm bệnh của chủng sau khi nhân sinh khối trên

hệ thống Bioreactor

Hình 3. Đánh giá khả năng kháng *Phytophthora* sau khi nhân nuôi

***B. velezensis* KN12 trong bioreactor. Bên trái là thí nghiệm, bên phải là đối chứng.**

Một số nghiên cứu về hoạt tính kháng nấm bệnh với hiệu lực cao của chủng *B. velezensis* đã được công bố. Như nghiên cứu của Toh et al (2016), phân lập 19 dòng vi khuẩn nội sinh trong cây tiêu được 2 dòng với khả năng đối kháng *Phytophthora capsici* cao nhất lần lượt lên đến 47,63% và 43,33%. Inés et al (2017), chủng *B. velezensis* 2A-2B có hơn 60% khả năng ức chế sinh trưởng đối với các chủng phytopathogens độc lực gây thối rễ (*P. capsici*, *F. solani*, *F. oxysporum*). Theo Gisele et al, (2021), *B. velezensis* CT02 và *B. velezensis* IM14 cho thấy hoạt tính kháng nấm *Fusarium verticillioides* với giá trị ức chế từ 58,5-100%; chúng đã thay đổi hình thái sợi nấm và ức chế sự nảy mầm của bào tử lên đến 100% (IPR45). Theo Mohammad et al, (2020), *B. velezensis* Lle-9 có tỷ lệ ức chế đối với *F. oxysporum* là $68,56 \pm 2,35\%$; $55,82 \pm 2,76\%$ đối với *Fusarium fujikuroi*. Van Anh Ngo et al, (2020), đã tuyển chọn được chủng vi khuẩn *B. velezensis* KN12 có hoạt tính kháng nấm bệnh *Phytophthora* mạnh với hiệu lực đối kháng trên đĩa petri là 66,46% so với đối chứng (Van Anh Ngo et al, 2020). Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng chủng *B. velezensis* KN12 kế thừa từ nghiên cứu của Van Anh Ngo et al, (2020), tiến hành kiểm tra hoạt tính kháng *Phytophthora* của chủng KN12 sau khi nhân sinh khối trên hệ thống Bioreactor và thu được kết quả với khả năng ức chế sự phát triển của nấm khá cao 66,05% Ngoài ra, ghi nhận thêm chủng KN12

còn có khả năng kháng *F. solani* với hoạt tính kháng 63,27%, *F. oxysporum* với hoạt tính kháng 60,76%. Như vậy, khi lên men với nền cơ chất là phụ phẩm thủy sản và nông nghiệp (bột cá lên men và rỉ mật) thu được *B. velezensis* KN12 với sinh khối cao và khả năng kháng nấm bệnh khá tương đồng với các nghiên cứu trên. Đặc biệt, khả năng kháng *Phytophthora* cao đạt 66,05% (Hình 3). Kết quả nghiên cứu là minh chứng cho tiềm năng ứng dụng bột cá lên men và mật rỉ đường trong phát triển chế phẩm *B. velezensis* KN12 giúp tiết kiệm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường.

4. KẾT LUẬN

Xác định được điều kiện lên men trong bình tam giác thích hợp: 1,5% bột cá lên men, 0,5% rỉ mật, 0,31% muối, 30°C, pH=7, lắc 200rpm trong 36 giờ. Sản xuất thử nghiệm thành công chế phẩm *B. velezensis* trong Bioreactor quy mô lớn với mật độ vi khuẩn đạt $2,78 \times 10^{10}$ CFU/ml trong 8 giờ. Đánh giá được hoạt tính kháng nấm bệnh của chủng *B. velezensis* KN12 sau khi nhân sinh khối trên hệ thống Bioreactor với khả năng ức chế sự phát triển của nấm *Phytophthora*: 66,05%, kháng *F. solani*: 63,27%, *F. oxysporum*: 60,76%.

STUDYING CULTURE CONDITIONS OF *Bacillus velezensis* KN12 FROM FERMENTED FISH MEAL AND MOLASSES

Tran Thi Ha Trang², Ngo Van Anh², Nguyen Van Bon², Nguyen Anh Dung²

Received Date: 03/3/2022; Revised Date: 18/5/2022; Accepted for Publication: 31/5/2022

SUMMARY

B. velezensis has been reported to possess various valuable beneficial properties for application in agronomy, especially its ability to produce antifungal and antibacterial substances. Thus, this genus has been widely used for the prevention and biocontrol of many plant diseases. *B. velezensis* has been extensively studied for its biomass production. However, almost the previous studies used commercial broths as C/N sources for fermentation, and some by-products were also used for fermentation. In this study, fishmeal by-products and molasses were used as the primary substrates for fermentation. Experimental results showed that *B. velezensis* KN12 reached high density when fermenting in a conical flask with a fermentation medium containing 1.5% fermented fish meal, 0.5% molasses, 0.31% salt, at 30°C with a pH level of 7 and shaking at 200 rpm for 36 hours. After fermenting the culture for 8 hours on a large scale using a Bioreactor system, the bacterial density reached 2.78×10^{10} CFU/ml and the activity against *Phytophthora* was up to 66.05%, against *F. solani*: 63.27%, *F. oxysporum*: 60.76%. The results of the study demonstrate the potential of using fermented fish meal and molasses in the development of *B. velezensis* KN12.

Keywords: fermented fish meal, molasses, *B. velezensis* KN12.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Nguyễn Lâm Dũng. (2000), Vi sinh vật học. NXB Giáo dục.

Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Xuân Cảnh, Phùng Thị Lê Quyên. (2018), Kết quả khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường nuôi cấy invitro tới khả năng kháng nấm *Neoscytalidium dimidiatum* của chủng *B. velezensis* YMĐ1, *Tạp chí KH&CN Việt Nam*, Tập 2 - Số 21 - Tháng 2 năm 2019.

Cao Thị Thúy Hằng, Võ Mai Như Hiếu, Phạm Đức Thịnh, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Đình Thuát, Trần Thị Thanh Vân. (2021), Khảo sát điều kiện lên men của chủng vi khuẩn biển *B. velezensis* AlgSm1 để thu nhận alginate lyase, *Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam*, Tập 63 - Số 3 - Tháng 3 năm 2021.

²Institute of Biotechnology and Environment, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Ngo Van Anh; Tel: 0374559085; Email: nvanh@ttn.edu.vn.

- Huỳnh Văn Hiếu, Trần Hoàng Dũng, Lê Tuấn Lộc, Chung Anh Dũng, Phạm Công Hoà. (2016), Ảnh hưởng của rỉ đường lên sự tăng trưởng và tích lũy PHB của một số chủng vi khuẩn phân lập tại TP Hồ Chí Minh, *Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam*, Tập 8 - Số 9 - Tháng 9 năm 2016.
- Nguyễn Văn Hùng. (1999), Báo cáo tình hình sản xuất thức ăn cho gia súc của Việt Nam, năm 1999. Cục Khuyến Nông - Bộ NN & PTNT.
- Nguyễn Quang Huy và Trần Thúy Hằng. (2012), Phân lập các chủng *Bacillus* có hoạt tính tạo màng sinh vật (biofilm) và tác dụng kháng khuẩn của chúng, *Tạp chí Sinh học*, số 34(1) 2012.
- Phạm Trần Thùy Hương, Đỗ Thị Bích Thủy. (2012), Ảnh hưởng của một số yếu tố lên quá trình thu nhận chế phẩm amylase ngoại bào từ *B. Subtilis* DC5, *Tạp Chí Khoa Học Đại học Huế*, tập 71, số 2, năm 2012.
- Tôn Thất Sơn, Nguyễn Thị Mai, Hoàng Văn Mìn. (2002), Nghiên cứu sử dụng bột cá Quảng Bình làm thức ăn cho gà thịt nuôi công nghiệp. A study on Quangbinh fishmeal as feed for broilers. *Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam*, Số 4 &5 năm 2006, ngày xuất bản: 25/09/ 2017.
- Nguyễn Minh Trí. (2011), Điều kiện thích hợp nuôi cấy chủng *B. Subtilis* CB15 sinh protease trên môi trường dịch ép đầu tôm, *Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản*, số 1/ 2011.
- Trịnh Thành Trung, Đinh Thị Tuyết Vân, Nguyễn Phương Liên, Đào Thị Lương, Dương Văn Hợp. (2016), Tách chiết, tinh sạch và xác định đặc tính sinh học của chất kháng nấm và chất kháng khuẩn từ chủng vi khuẩn *B. velezensis* CP1604, *Tạp chí Công nghệ Sinh học*, 14(3): 563-571, 2016.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Andrzej Gugolek, Janusz Strychalski, Jerzy Juśkiewicz, Ewa Żary-Sikorska. (2020), The effect of fish and mealworm larvae meals as alternative dietary protein sources on nutrient digestibility and gastrointestinal function in *Chinchilla lanigera*, *Exp Anim*, 69(1):70-79, Published 29 January 2020, doi: 10.1538/expanim.19-0072.
- Anu Sadasivan Nair, Huda Al-Battashi, Ahlam Al-Akzawi, Neelamegam Annamalai, Ashish Gujarathi, Saif Al-Bahry, Gurpreet Singh Dhillon, Nallusamy Sivakumar. (2018), Waste office paper: A potential feedstock for cellulase production by a novel strain *B. velezensis* ASN1, *Semantic scholar*, 491-500, Published 1 September 2018, doi: 10.1016/j.wasman.2018.08.014.
- Dinh Minh Tran, Hayuki Sugimoto, Dzung Anh Nguyen, Takeshi Watanabe, Kazushi Suzuki. (2018), Identification and characterization of chitinolytic bacteria isolated from a freshwater lake, *Biosci, Biotechnol, Biochem*, 82, 1-13, 2018.
- FIN - Poultry Nutrition. (1999). The role of Fishmeal in poultry nutrition.
- Gisele de Fátima Dias Diniz, Luciano Viana Cota, José Edson Fontes Figueiredo, Frederick Mendes Aguiar, Dagma Dionísia da Silva, Ubiraci Gomes de Paula Lana, Vera Lúcia dos Santos, Ivanildo Evódio Marriel & Christiane Abreu de Oliveira-Paiva. (2021), Antifungal activity of bacterial strains from maize silks against *F. verticillioides*, *Arch Microbiol*, 204(1):89, Published 28 December 2021, doi: 10.1007/s00203-021-02726-4.
- Inés Martínez-Raudales, Yumiko De La Cruz-Rodríguez, Alejandro Alvarado-Gutiérrez, Julio Vega-Arreguín, Ahuítz Fraire-Mayorga, Miguel Alvarado-Rodríguez, Victor Balderas-Hernández & Saúl Fraire-Velázquez. (2017), Draft genome sequence of *B. velezensis* 2A-2B strain: a rhizospheric inhabitant of *Sporobolus airoides* (Torr.) Torr ., with antifungal activity against root rot causing phytopathogens, *Case Reports, Stand Genomic Sci*, 12:73, Published 5 December 2017, doi: 10.1186/s40793-017-0289-4.
- Klasmeyer T H, Clark J H. (1991), Effects of dietary fat and protein on fatty acid flow to the duodenum and in milk produced by dairy cows, *Journal of Dairy Science*, Volume 74, Issue 9, Published September 1991, Pages 3055-3067, doi: 10.3168/jds.S0022-0302(91)78491-9.
- Lihui Huang, Bo Zhang, Baoyu Gao, Guopeng Sun. (2011), Application of fishmeal wastewater as a potential low-cost medium for lipid production by *Lipomyces starkeyi* HL, *Environ Technol*, 33(15-16):1975-81, Published December 2011, doi: 10.1080/09593330.2011.562551.
- Maria Aponte, Gabriele Danilo Troianiello, Marika Di Capua, Raffaele Romano & Giuseppe Blaiotta. (2016), Impact of different spray-drying conditions on the viability of wine *Saccharomyces cerevisiae* strains, *World Journal of Microbiology and Biotechnology*, volume 32, Article number: 13

- (2016), doi: 10.1007/s11274-015-1956-5.
- Matilde Maqueda, Francisco Pérez-Navado, José A Regodón, Emiliano Zamora, María L Álvarez, José E Rebollo, Manuel Ramírez. (2011), A low-cost procedure for production of fresh autochthonous wine yeast, *Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology*, Volume 38, Issue 3, 1 March 2011, Pages 459–469, <https://doi.org/10.1007/s10295-010-0790-x>.
- Miranda, L. A. S., Sant’anna, E. S., & Porto, A. C. S. (1999), The growth of *Micrococcus varians* by utilizing sugar cane blackstrap molasses as substrate. *Revista de Microbiologia*, 30(2), 125–129, Published 21 May 1999, doi: 10.1590/S0001-37141999000200007.
- Mirko Mutalipassi, Roberta Esposito, Nadia Ruocco, Thomas Viel, Maria Costantini and Valerio Zupo. (2021), Bioactive Compounds of Nutraceutical Value from Fishery and Aquaculture Discards, *Foods* 2021, 10(7):1495, Published 28 June 2021, 10(7), 1495; <https://doi.org/10.3390/foods10071495>
- Mohammad Sayyar Khan, Junlian Gao, Xuqing Chen, Mingfang Zhang, Fengping Yang, Yunfeng Du, The Su Moe, Iqbal Munir, Jing Xue and Xiuhai Zhang. (2020), The Endophytic Bacteria *B. velezensis* L1e-9, Isolated from *Lilium leucanthum*, Harbors Antifungal Activity and Plant Growth-Promoting Effects, *J Microbiol Biotechnol*, 668-680, Published 28 May 2020, doi: 10.4014/jmb.1910.10021.
- Nan Wang, Peng Li, Jiawen Pan, Mingyang Wang, Miao Long, Jian Zang, Shuhua Yang. (2018), *B. velezensis* A2 fermentation exerts a protective effect on renal injury induced by Zearalenone in mice, 8(1):13646, *Scientific Reports*, Volume 8, Article number: 13646 (2018), Published 11 September 2018, doi: 10.1038/s41598-018-32006-z.
- Portilla, O. M., Espinosa, V., Jarquin, L., Salinas, A., Velazquez, G., & Vazquez, M. (2017), Sugar cane molasses as culture media component for microbial transglutaminase production, *Indian Journal of Biotechnology*, 16(3), 419-425, Published July 2017.
- Roya Pournajati, Hamid Reza Karbalaeei-Heidari. (2020), Optimization of Fermentation Conditions to Enhance Cytotoxic Metabolites Production by *B. velezensis* Strain RP137 from the Persian Gulf, 12(2):116-123, Published April -June 2020.
- Saad A M Moghannem, Mohamed M S Farag, Amr M Shehab, Mohamed S Azab. (2018), Exopolysaccharide production from *B. velezensis* KY471306 using statistical experimental design, *Brazilian Journal of Microbiology*, Volume 49, Issue 3, Published July–September 2018, pages 452-462, doi: 10.1016/j.bjm.2017.05.012.
- Sahoo A , Kamra D N , Pathak N N . (2005), Pre- and postweaning attributes in faunated and ciliate-free calves fed calf starter with or without fish meal, *J Dairy Sci*, 88(6):2027-36, Published June 2005, doi: 10.3168/jds.S0022-0302(05)72879-4.
- Sarlin, P. J., & Philip, R. (2013), A molasses based fermentation medium for marine yeast biomass production, *International Journal of Research in Marine Sciences*, 2(2), 39-44, Published January 2013.
- Shaphan Y Chia, Chrysantus M Tanga, Isaac M Osuga, Samira A Mohamed, Fathiya M Khamis, Daisy Salifu, Subramanian Sevgan, Komi K M Fiaboe, Saliou Niassy, Joop J A van Loon, Marcel Dicke, Sunday Ekesi. (2018), Effects of waste stream combinations from brewing industry on performance of Black Soldier Fly, *Hermetia illucens* (Diptera: Stratiomyidae), Published online 28 Nov 2018, doi: 10.7717/peerj.5885.
- Shuhang Zhang Jingjing Wang, Hong Jiang. (2021), Microbial production of value-added bioproducts and enzymes from molasses, a by-product of sugar industry, *Food Chem*, 346:128860, 1 Jun 2021, doi: 10.1016/j.foodchem.2020.128860.
- Toh, S.C., Samuel, L.; Awang, A.S.A.H. (2016), Screening for antifungal- producing bacteria from *Piper nigrum* plant against *P. capsici*, *International Food Research Journal*, 23(6): 2616-2622 (Published December 2016)
- Tran Thi Thu Lan, Nguyen Van Cach, Le Thi Huong, Tran Thi Hong Huong. (2016), Study on the growth of *B. velezensis* M2 and applying it for treatment of the cattle slaughterhouse wastewater, *Journal of Science and Technology*, Volume 54, pages 213-220, Published 21 March 2018.
- Van Anh Ngo, San-Lang Wang, Van Bon Nguyen, Chien Thang Doan, Thi Ngoc Tran, Dinh Minh

- Tran, Trung Dzung Tran and Anh Dzung Nguyen. (2020), *Phytophthora* Antagonism of Endophytic Bacteria Isolated from Roots of Black Pepper (*Piper nigrum* L.), *Agronomy* 2020, 10, 286; Published 17 February 2020, doi:10.3390/agronomy10020286.
- Vrinda Ramakrishnan, Louella Concepta Goveas, Bhaskar Narayan, and Prakash M. Halami. (2012), Comparison of Lipase Production by *Enterococcus faecium* MTCC 5695 and *Pediococcus acidilactici* MTCC 11361 Using Fish Waste as Substrate: Optimization of Culture Conditions by Response Surface Methodology, *ISRN Biotechnol*, Published 27 september 2012, 2013:980562, doi: 10.5402/2013/980562.
- Wenjian Luo, Lidong Liu, Gaofu Qi, Fan Yang, Xuanjie Shi, Xiuyun Zhao. (2019), Embedding *B. velezensis* NH-1 in Microcapsules for Biocontrol of Cucumber *Fusarium* Wilt, *Appl Environ Microbiol*, 85(9):e03128-18, Published 1 May 2019, doi: 10.1128/AEM.03128-18.
- Wing Yin Mo, Yu Bon Man, Feng Zhang, Ming Hing Wong. (2019), Fermented food waste for culturing jade perch and Nile tilapia: Growth performance and health risk assessment based on metal/loids, *J Environ Manage*, 236:236-244, Published 15 April 2019, 236:236-244, doi: 10.1016/j.jenvman.2019.01.102.
- Wu Q., Huang H., Hu G., Chen J., Ho K.P., Chen G.Q. (2001), Production of poly-3-hydroxybutyrate by *Bacillus* sp. JMa5 cultivated in molasses media, *Antonie van Leeuwenhoek*, 80(2), pp.111-118, Published October 2001, doi: 10.1023/a:1012222625201.
- Yesol Yoo, Dong-Ho Seo, Hyunjin Lee, Eui-Sang Cho, Nho-Eul Song, Tea Gyu Nam, Young-Do Nam, Myung-Ji Seo. (2019), Inhibitory effect of *B. velezensis* on biofilm formation by *Streptococcus mutans*, *J Biotechnol*, 298:57-63, Published 10 June 2019, 298:57-63. doi: 10.1016/j.jbiotec.2019.04.009.
- Zhiyun Liu, Xiaofeng Guan, Xiaoxia Zhong, Xiaorong Zhou, Feiyun Yang. (2021), *B. velezensis* DP-2 isolated from Douchi and its application in soybean meal fermentation, 1861-1868, *J Sci Food Agric*, Published 30 March 2021, doi: 10.1002/jsfa.10801.
- Zhuang Yao, Jeong A Kim, Jeong Hwan Kim. (2019), Characterization of a Fibrinolytic Enzyme Secreted by *B. velezensis* BS2 Isolated from Sea Squirt Jeotgal, *J Microbiol Biotechnol*, 347-356, Published 28 March 2019, doi:10.4014/jmb.1810.10053.